

УЎК. 332.32:33:368:37+631.11:4:61:151.3

ДЕГРАДАЦИЯГА УЧРАГАН ЕРЛАР ВА УЛАРНИ РЕКУЛЬТИВАЦИЯЛАШГА
ҚАРАТИЛГАН ТАКЛИФ ВА ТАВСИЯЛАР

¹Gofurjon T. Parpiev, ²Obid Davronov, ³Musurmon N. Norkulov, ⁴Islam Akramov,
⁵Makhfuza Abdullayeva, ⁶Khasanboy K. Bagbekov, ⁷Kozim N. Tokhirov, ⁸Temurbek G.
Tokhirov, ⁹Utkirbek Kh. Iminov, ¹⁰Zafar Tojiev, ¹¹Zuxiriddin Musurmankulov

¹[0000-0001-9876-5535] ORCID, ² [0009-0009-2435-5141] ORCID, ³ [0009-0001-9456-5824]
ORCID, ⁴[0009-0009-1574-1534] ORCID, ⁵[0009-0000-6004-6260] ORCID, ⁶ [0009-0007-
2299-9432] ORCID, ⁷[0009-0004-6612-5671] ORCID, ⁸[0009-0004-3354-313X] ORCID,
⁹[0009-0002-8899-7214] ORCID, ¹⁰[0009-0007-6246-1637] ORCID, ¹¹[0009-0000-4651-1330]
ORCID,

¹parpiyev.77@mail.ru, ²davronov@uzdavyerloyiha.uz, ³musurmonorq,ulov@mail.ru,
⁴islam.akramov.85@mail.ru, ⁵maxfuza85@mail.ru,
⁶bagbekovxasan@gmail.com, ⁷kozimtoxirov95@gmail.com, ⁸temurtoxirov05@gmail.com,
⁹otkirbek446@gmail.com, ¹⁰zafartojiyev4@gmail.com, ¹¹musurmankulovzuxiriddin@gmail.com

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}“Ўздаверлойиха” давлат илмий-лойихалаш институти, Тошкент ш.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935737>

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги техноген деградацияга учраган, яъни саноат мақсадлари учун ажратилган бузилган ерлар, шунингдек, тоғ олди ва чўл яйловларида кечаётган турли деградацион жараёнларнинг олдини олиш, яйловлар маҳсулдорлиги ва уларнинг рекультивацияси масалаларига қаратилган ер тузиш лойиҳалаш ишлари ҳамда илмий-амалий таклиф ва тавсиялар қисқача баён қилинган.

Калит сўзлар: Деградация, саноат мақсадлари учун ажратилган бузилган ерлар, яйловлар ҳолати, рекультивация, чора-тадбирлар, илмий ва амалий таклиф ва тавсиялар.

Аннотация. В статье обобщены землеустроительно проектные работы и научно-практические предложения и рекомендации по освоению техногенных земель на территории Республики Узбекистан, подвергшихся техногенной деградации в промышленных целях, а также предотвращению различных деградационных процессов, происходящих на горных и пустынных пастбищах, вопросам продуктивности пастбищ и их рекультивации.

Ключевые слова: Деградация, нарушенные земли, зарезервированные для промышленных целей, состояние пастбищ, проект землеустройства, рекультивация, мероприятия, научные и практические предложения и рекомендации.

Abstract. The article summarizes land management and design works and scientific and practical proposals and recommendations for the development of man-made lands in the territory of the Republic of Uzbekistan that have undergone man-made degradation for industrial purposes, as well as the prevention of various degradation processes occurring in mountain and desert pastures, issues of pasture productivity and their reclamation.

Keywords: Degradation, disturbed lands reserved for industrial purposes, pasture condition, land management project, reclamation, measures, scientific and practical proposals and recommendations.

Ернинг деградацияга учраши муаммолари бевосита ёки билвосита инсон ва ёки табиий ҳаракатлар таъсирида бўлиб, бу дунёнинг бир қанча минтақалари, айниқса,

ривожланаётган давлатлар олдида турган энг қийин муаммолардан бири ҳисобланади [11; <https://doi.org/10.1155/2022/5889823>]. Дунё аҳолисининг тахминан 90% озиқ-овқат, энергия/ёқилғи, бошпана, хавфсизлик, ёғоч ва тола кабиларга бўлган муҳим эҳтиёжларни қондириш ва ишлаб чиқариш учун тўғридан-тўғри ёки билвосита ерга боғлиқ [12-15].

Бугунги глобал иқлим шароитда бутун дунё миқёсидаги мавжуд тоғ-кон, нефть, газ ва қазилма бойликларни очик усулда муттасил қазиб олинishi ўсиб бораётган бир пайтда унумдор тупроқли майдонларнинг бузилишига ва фойдаланишдан чиқарилишига сабаб бўлмоқда. Аниқланишича, сўнгги 150 йилда Ер юзида қазилма бойликларни қазиб олиш натижасида 40-50 км³ карьерлар ва 100 км³ атрофида тўкмалар юзага келган. Жаҳонда ҳар йили ҳар бир инсонга 20 тонна тўғри келадиган қазилма бойликлари қазиб олинади. Жумладан, 1 млн. тонна темир рудасини қазиб олиш 650 гектаргача бўлган ерларнинг, кўмир 45 гектар ерларнинг, норуда материалларини қазиб олишлар 580 гектар ерларни бузилишига олиб келади [10].

ЮНЕП Халқаро ташкилоти ва Нидерландия тадқиқот ташкилоти (Ер муаммолари бўйича халқаро маълумот ва ахборот маркази) томонидан ўтказилган тадқиқот шуни кўрсатадики, дунёдаги ер ресурсларининг 11% бузилган ерларга тегишли, уларнинг 60% ёмон ёки жуда ёмон аҳволда [6]

Ер усти қатламининг бузилиши унинг энг асосий хосса-хусусиятларини – биомасса ҳосил қилиш қобилиятининг йўқолишига, яъни биологик унумдорликнинг йўқотилишига сабаб бўлади. Ўз навбатида ерларни муҳофаза қилишда нафақат ерларнинг унумдорлигини сақлаб қолиш, қайта тиклаш ва оширишда уларни рекультивация қилиш орқали эришилади.

Рекультивация – турли хил анъанавий ёки инновацион технологиялар асосида ерларнинг биологик унумдорлигини инженер-техник, мелиоратив, агротехник, агроиктисодий тадбирлар ёрдамида тиклаш. Ёхуд, рекультивация – бу том маънода, бузилган ерларни маҳсулдорлигини ва халқ хўжалигидаги қимматини тиклашга ҳамда атроф муҳитнинг ҳолатини яхшилашга йўналтирилган хўжалик фаолияти ҳисобланади.

Бузилган ерларни рекультивация қилишнинг мақсади янги ландшафтни яратишдан иборат бўлиб, бу жараёнда ландшафтнинг рельеф ва антропоген қайта ишланган тупроқ юза қатлами, унинг структураси ва ўсимлик қопламини яратишга эришилади.

Ўзбекистон Республикасининг Ер кодекси 79-моддаси [1] ҳамда Ўзбекистон Республикасининг “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги Қонуни 17-18-моддаларида [2] ерларни муҳофаза қилиш ерларга мураккаб табиий ҳосилалар (экотизимлар) тариқасида, уларнинг зона ва минтақа хусусиятларини эътиборга олган ҳолда ерларга мажмуавий ёндошиш асосида амалга оширилиши кўзда тутилган.

Ерларнинг муҳофаза қилинишини таъминлаш мақсадида ердан фойдаланувчилар ва ижарачилар зиммасига ерларни сув ва шамол эрозиясидан, селлардан, сув босишдан, захлашдан, қайта шўр босишдан, қақраб қолишдан, заранглашишдан, ишлаб чиқариш чиқиндилари, кимёвий ва радиоактив моддалар билан ифлосланишдан ва бошқа салбий жараёнлардан ҳимоя қилиш, бузилган ерларни қайтадан экинзорга айлантириш, ерларни бузиш билан боғлиқ бўлган ишларни амалга ошириш чоғида тупроқнинг унумдор қатламини сидириб олиш, ундан фойдаланиш ва уни сақлаб қолиш каби мажбуриятлар юкланган. Шунингдек, фойдали қазилмаларни қазиб олиш чоғида ҳолати ўзгарган ерлар рекультивация қилиниши шартлари белгиланган.

Ерларни муҳофазаси бузилган ерларни рекультивациялаш, ерлар унумдорлиги ва бошқа фойдали хусусиятларини ошириш, ерларни бузиш билан боғлиқ ишларни амалга

оширишда тупроқнинг унумдор қатламини сидириб олиш, сақлаш ва ундан фойдаланишни ўз ичига олади.

Ҳукуматимиз томонидан ер фондининг барча ер тоифаларида бузилган ерларни рекультивация ишларини амалга оширишни ташкил этиш мақсадида бузилган ерларни рекультивация қилиш, тупроқнинг унумдор қатламини сидириб олиш, сақлаш ва ундан оқилона фойдаланиш тартиби тўғрисида бир қатор амалий ишлар олиб борилмоқда, лекин олиб борилаётган ишларни талаб даражасида деб бўлмайди.

Ўзбекистон Республикаси Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлигининг маълумотига кўра, 2021 йил ҳолатига Республика бўйича саноат, транспорт, алоқа, муҳофаа ва бошқа мақсадларга мўлжалланган ерлар тоифасига кирувчи саноат корхоналари, қурилиш ташкилотлари, геологик-қидирув ва тадқиқот ташкилотларининг фаолияти натижасида бузилган ерларнинг умумий майдони 60,7 минг гектардан ортиқни ташкил қилади.

Шунингдек, бугунги кундаги Республикада бузилган ерларни рекультивациялаш ишлари, уларнинг ишчи лойиҳаларининг босқичлари, рекультивацияланаётган ер участкаларига унумдор қатламни ётқизиш технологиялари, шунингдек тегишли давлат статистик ҳисоботини тақдим этиш юзасидан бугунги кунда мавжуд норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларга жавоб бермайди.

Фаолияти давомида ерларни бузадиган юридик ва жисмоний шахслар томонидан, ушбу бузилган ерларни яроқли ҳолга келтиришлари ва уларни маҳаллий давлат ҳокимлиги органларига топширишларини тартибга соладиган норматив-ҳуқуқий ҳужжат ишлаб чиқиш олдинга қўйилган мақсадлардан бири ҳисобланади.

Бузилган ерларнинг ҳисобини юритиш ҳамда уларни рекультивация қилиш бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжат ишлаб чиқишда илғор ҳорижий мамлакатлар тажрибасини ўрганиш ва қўллаш муҳим аҳамият касб этади.

Республика Ер фондининг барча тоифаларидаги бузилган ерларнинг ҳисобини юритиш ҳамда уларни рекультивация қилиш бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжат қабул қилиниши натижасида ер унумдорлигини ошириш ва эрозиянинг барча турларига қарши курашиш мақсадида, бузилган ерларни рекультивациялашдаги юридик ва жисмоний шахсларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларига қайта аниқлик киритилади. Шунингдек, бузилган ерларнинг асосий қисмини қишлоқ хўжалиги айланмасига жалб қилиш, шунингдек қишлоқ хўжалигидан бошқа мақсадларда фойдаланиш имконияти пайдо бўлади.

Бу борада қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлардан самарали фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 29 апрелдаги “Бузилган ерларни рекультивация қилиш, тупроқнинг унумдор қатламини сақлаш ва ундан оқилона фойдаланишни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 169-сон қарори [3] қабул қилинган. Мазкур қарорнинг ижроси юзасидан “Ўздаверлойиҳа” давлат илмий-лойиҳалаш институтининг ҳудудий бўлинмалари томонидан “Ерларни рекультивация қилиш, тупроқнинг унумдор қатламини сидириб олиш, сақлаш ва ундан оқилона фойдаланиш бўйича ишчи лойиҳасини тайёрлаш тартиби тўғрисида Қўлланма” ишлаб чиқилиб, нашрга тақдим этилди.

Деградация деганда ер ресурсларидан нотўғри фойдаланиш, шунингдек, табиий ва техноген таъсирлар натижасида уларнинг хусусиятлари ёмонлашиб маҳсулдорлиги қисман ёки мутлоқ йўқолиши тушунилади.

Умуман олганда, деградация хусусиятларига кўра:

- саноат мақсадлари учун ажратилган майдонларнинг қайта тикланмаганлиги оқибатида кузатиладиган ер деградациясиз жараёнларига;

- табиий яйловларда вужудга келадиган деградациясиз жараёнларга бўлинади.

Саноат мақсадлари учун ажратилган майдонларда кузатиладиган деградациясиз жараёнлари асосан турли сабабларга кўра саноат мақсадларига ажратилиб, бузилган ерларни талаб даражасида ёки умуман рекультивация ишлари қилинмаганлиги оқибатида вужудга келади.

Бугунги кунда мамлакатимизда 3 млн 200 минг гектар суғориладиган экин ерларидан 266 минг гектари (8,3 фоизи) йиллар мобайнида ҳар хил омилларга кўра турли даражада деградацияга учраган. Бунинг асосий омиллари сифатида саноат мақсадларида ер участкалари ажратилиб, фойдаланиш тугагандан сўнг қайта тиклаш ишлари номигагина ёки умуман амалга оширилмаганлиги каби ҳолатлар учрайди.

Бузилган ерлар – бу ернинг юза унумдор қатламининг барча хусусиятларини бузилиши ҳамда хўжалик фаолияти натижасида техноген рельефни юзага келиши муносабати билан ўзининг хўжалик қимматини йўқотган, тузилишининг табиий бутунлигини йўқотган ёки атроф-муҳитга салбий таъсир кўрсатиш манбаи бўлган ерлар тушунилади.

Рекультивация жараёни иккита: техник ва биологик босқичда амалга оширилади.

Ер тузиш лойиҳалаш соҳасида деградацияга учраган ерларни қайта тиклаш ишларини қуйидаги босқичларда амалга ошириш тавсия этилади:

- ▶ Лойиҳалаш ва тадқиқот ишлари хариталаш;
- ▶ Рекультивация қилиниши керак бўлган объектнинг хусусиятларини аниқлаш;
- ▶ Худудни ифлосланишдан тозалаш;
- ▶ Механик, сорбцион ва микробиологик тозалаш;
- ▶ Тозалаш жараёнининг кимёвий ва микробиологик назоратга олиш;
- ▶ Ернинг унумдор қатламини қирқиб олиш (агар мавжуд бўлса);
- ▶ Рекультивация қилинган ерларга потенциал унумдор жинслар ва унумдор қатламини ётқизиш;
- ▶ Саноат майдончалари, транспорт коммуникациялари, электр тармоқлари, бинолар ва иншоотларни ҳамда бошқа объектлар фаолиятини тугатиш;
- ▶ Қайта тикланган ер майдонларини саноат чиқиндиларидан тозалаш;
- ▶ Рекультивациядан кейин қайта тикланган ер участкасидан кейинчалик фойдаланиш учун дренаж ва сув ҳайдаш тармоқларини ўрнатиш;
- ▶ Бузилган ерларни кўчатлар экиш орқали рекультивация қилиш учун амалиётда худудларнинг табиий иқлим шароитига хос тавсия этилган кўчат навларини экиш;
- ▶ Карьер ва чуқурликларда сув омборлари яратиш учун уларнинг тубини тайёрлаш ва яхшилаш;
- ▶ Қишлоқ хўжалиги, ўрмон хўжалиги ва бошқа мақсадларда фойдаланиш учун берилган рекультивация қилинган ерларнинг унумдорлигини тиклаш.

Рекультивация лойиҳаларини ишлаб чиқиш қуйидагиларни ҳисобга олинган ҳолда амалга оширилади:

а) ер ҳолатини ўрганиш натижасида аниқланган бузилган ерларнинг кўлами ва характери;

б) рекультивация тугаллангандан кейин ер ҳолатининг мақсадли кўрсаткичларига эришиш учун экологик, санитария-гигиена, қурилиш, ўрмон хўжалиги ва бошқа нормалар ва стандартлар;

в) рекультивация қилингандан кейин бузилган ерларнинг режали мақсади ва рухсат этилган фойдаланиш тури.

Техник рекультивациялаш жараёнида қуйидагилар талаб этилади:

◀ Қишлоқ хўжалиги рекультивацияси асосан унумдор қатламини қайта тўшаш орқали қишлоқ хўжалиги экин ерларини яратиш унумдор қатлампидан фойдаланган ҳолда амалга оширилиши керак, бу эса юқори ҳосил олиш имконини беради. Бунда республикамизнинг турли регионлари табиий иқлим шароитларидан келиб чиққан ҳолда дуккакли, донли ўт аралашмаларини етиштириш учун мос келади. Кўп йиллик ўтларни етиштириш унумдор қатлам ҳосил қилиш жараёнининг ривожланишини тезлаштиради;

◀ Бошоқли дон экини сомонининг ёкилишини олдини олиш, сомони ёқилган майдонларда кўк масса сифатида сидерат экинлари ёки дуккакли экинларни жойлаштириш мақсадга мувофиқ;

◀ Қишлоқ хўжалигини рекультивациясини амалга ошириш самарасиз ёки амалий бўлмаган ҳолларда, ўрмон хўжалиги рекультивациясини амалга оширишга устунлик бериш керак, яъни бузилган ерларда ҳар хил турдаги ва турли хил мақсадлардаги ўрмон плантацияларини яратиш тавсия этилади;

◀ Бузилган ер майдонларида ўрмон плантацияларини яратиш рекультивациянинг энг арзон усули ҳисобланади. Бунда ўрмон зонасида, шунингдек, санитария-гигиена шароитларини яхшилашга зарурати бўлган саноат марказларида ушбу рекультивация тадбирларини амалга оширишга катта эътибор берилиши керак;

◀ Тоғ ости ва тоғ олди ерларида, адирларда, хусусан лалми ерларда кузатиладиган сув эрозияси, яъни жарланиш жараёнларини олдини олишда кўндалангига ҳайдаш тавсия қилинади;

◀ Ерларни рекультивация қилиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш, иш усулларини танлашда ердан кейинги фойдаланиш, қурилиш материаллари ва фойдали қазилмалар қонларини қазиб олиш шароитларида иқтисодий фаолият ва истиқболларни ҳисобга олган ҳолда амалга оширилиши керак;

◀ Рекультивациянинг асосий устувор йўналишлари қишлоқ, ўрмон ва сув хўжалиги эканлигини ҳисобга олиш керак. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида фойдаланиладиган ерларнинг камайиши муносабати билан бузилган ҳудудни тиклашда қишлоқ хўжалиги мақсадларида ерларнинг унумдорлигини тиклашга устунлик берилиши керак.

Маиший чиқиндихоналар ҳудуди атрофидаги рекультивация ишлари

Саноат корхоналари атроф-муҳит ифлосланишининг асосий манбаларидан бири бўлиб, аҳоли эҳтиёжларини қондирувчи материаллар ишлаб чиқаради. Ушбу корхоналардан чиқадиган чиқиндилар ернинг юза қатламига захарли таъсир кўрсатиб, унумдорлигини пасайтиради. Маиший чиқиндилар ерга таъсирини баҳолаш учун чиқиндихона жойлашган ҳудуд, ер юза ва остки қатлами, ер ости ва ер усти сувларига тушадиган кимёвий элементларнинг миграция тартибини ўрганиш лозим.

Ҳар қандай маиший чиқиндихона учун муҳофаза, ифлосланиш ва фон ҳудудлари белгиланган мақсадга мувофиқ. Сабаби, турли табиий иқлим шароитда турлича таъсир даражасига эга бўлади.

Маиший чикиндихоналар муҳофаза худуди 0,75-1,0 км, I-худуд – 1,0-2,0 км, II-худуд – 2,0-4,0 км, III-худуд – 4,0-6,0 км, IV-худуд – 6,0-9,0 км, фон худуд (9,0-10 км) масофаларга ажратилади [Г.Р.Атоева, 2022; 43-б.]. Ўз навбатида ушбу объектларда кузатиладиган шамол йўналиши бўйича назоратда бўлиши керак. Масалан, Тошкент вилояти Оҳангарон туманида жойлашган чикиндихона худудларини рекультивация қилиш, муҳофаза, I, II, III-худудларида деҳқончилик фаолиятини олиб бормаслик (шамол йўналиши бўйича), чорва молларини боқмаслик, IV-худудида фақатгина техник экинлар экишда фойдаланиш тавсия этилади.

Техноген бузилган ерлар худуди атрофидаги рекультивация ишлари

Техноген бузилишига сабаб бўлувчи асосий манбалар иссиқлик электр станциялари ёки оғир саноат жойлашган худуд атрофида табиий (шамол) ва антропоген омиллар туфайли ер юзаси тупроқ қоплами турли худудлар миқёсида зарар кўради. Масалан, Ангрен ИЭСлар атрофида 1,6-8 км, “Ўзбекистон металлургия комбинати” АЖ атрофида 0,8-15 км масофада ерлар техноген бузилган [Б.Т.Жобборов, 2019; 44-б.], бунда:

- Техноген бузилган ерлар юзаси рекультивациясида 0-5 см, 0-15 см қатламини олиб ташлаш, фойдали бактерия штаммини қўллаш, беда, райграс, арпа ўсимликларини экишга асосланади. Ушбу рекультивация технологияси республиканинг суғориладиган худудларида вужудга келган техноген бузилиш ҳолатларида ер юза унумдор қатламини тиклаш учун тавсия этилади.

- Рекультивация қилинган худудларда ерлардан фойдаланишда иссиқхона тизимини йўлга қўйиш, 3-5 км масофагача бўлган худудларда техник экинлар экиш ҳамда саноат корхоналарини замонавий филтрлар билан таъминлаш, чикиндиларни қайта ишлаш каби тадбирлар тавсия этилади.

Республикамиздаги қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлардан самарали фойдаланиш ҳамда уларни муҳофаза қилиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 10 июндаги ПҚ-277-сон “Ерлар деградациясига қарши курашишнинг самарали тизимини яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори [4] қабул қилинган, энг муҳим омилларидан бири деградацияга қарши курашиш ва унинг салбий оқибатларини юмшатиш, худудларда чўлланиш ва қурғоқчиликни олдини олиш, деградацияга учраган майдонларни қайта тиклаш, турли даражада рекультивацияга муҳтож бўлган ерларга ишлов бериш мақсадга мувофиқдир.

Табиий яйловларда вужудга келадиган деградацион жараёнлар:

Яйловлар деградацияси – яйловларда чорва молларининг тартибсиз боқилиши, табиий-иклим шароитининг бузилиши (қурғоқланиш, чўлланиш) сув ва шамол эрозияси, шунингдек, яйловларнинг табиий-хўжалик аҳамиятининг пасайишига олиб келадиган табиий ва (ёки) антропоген таъсирлар натижасида яйловлар хоссаларининг ёмонлашиши оқибатида табиий яйловлар маҳсулдорлиги ва ўсимликлар турларининг камайишига ёки йўқолиб кетишига сабаб бўлади.

Республикамизда яйловларнинг табиий ўсимликлар қопламини асраш ва улардан барқарор фойдаланишга алоҳида эътибор қаратилишига қарамасдан жойларда тизимсиз равишда яйловлардан фойдаланиш ҳисобига чўл худудларидаги табиий яйловларда деградация жараёнлари даражасининг кўтарилиб бориши яйловлардан чорва молларини боқиш имкомиятига салбий таъсир кўрсатмоқда. Шунингдек, яйловларда вужудга келадиган деградация жараёнлари чўлланиш ва ерларни эрозияси жараёнларини тезлаштиради, хусусан, ер ости сувларининг сатҳи пасайишига олиб келади. Яйлов деградация жараёнларининг йилдан-йилга тез суръатлар билан давом этиб бориши

уларнинг олдини олиш тадбирларини бажаришни мураккаблаштиради. Бу борада табиий яйловлар ўсимликлари қопламида чорва молларининг тизимсиз боқилиши таъсирида содир бўлаётган деградация жараёнларини чуқур тадқиқ қилиш талаб этилади.

Республикамизнинг умумий майдонига нисбатан мавжуд яйлов ерларнинг улуши 47% (21,1 млн. гектар)ни ёки қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерларнинг 87,5% ни ташкил қилади. Бу ерда шуни алоҳида қайд этиш лозимки, яйлов ҳудудларида яшаётган мамлакатнинг 4 млн. дан ортиқ аҳолисининг яхши яшаши даражаси албатта табиий яйловларнинг ҳолати билан бевосита боғлиқ.

Бугунги кунга келиб яйловлардан тизимсиз фойдаланиш оқибатида вужудга келган мураккаб вазият ўсимликлар қопламининг бугунги экологик фитоценотик ҳолати бузилишига олиб келган, натижада деградация жараёнларига қарши курашиш ва оқибатларини юмшатиш ишлари амалга оширилмас экан, кейинги яқин йиллар давомида табиий ем-ҳашак захирасининг кескин қисқаришига олиб келади.

Бундан ташқари, яйловлардан фойдаланиш тизимлаштирилмаганлиги, яйловлардан фойдаланишнинг ягона нормаси мавжуд эмаслиги, яйловларда чорва молларининг боқилишида яйлов сиғими инобатга олинмаслиги шунингдек, захира ерлар балансида турган яйлов участкалари маҳаллий аҳоли томонидан хўжасизларча фойдаланилаётганлиги ва ундаги чорва молларини озиклантириш учун яроқли ўсимликлар сони кескин камайиб бораётганлиги яйловлар деградация жараёнларини тезлаштиришга олиб келади.

Яйлов деградацияси жараёнларининг олдини олиш билан боғлиқ вазифаларни амалга оширишда яйловларнинг ҳозирги ўзгариш тенденцияларини аниқлаш, турли антропоген омиллар, айниқса чорва моллари боқилиши таъсирида трансформацияга учраган яйловларнинг экологик-фитоценотик ҳолати ва хўжалик имкониятларини баҳолаш ҳамда деградациянинг олдини олиш учун яйловлардан фойдаланишнинг самарадор усулларини ишлаб чиқиш ва уларни амалиётга жорий этиш талаб этилади.

Яйловларнинг ҳозирги экологик ҳолати ва асл хўжалик имкониятларини баҳолаш асосида улардан самарали фойдаланиш механизмларини ишлаб чиқиш ҳамда амалиётга жорий этиш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади.

Сўнгги йилларда яйловларда олиб борилган геоботаник тадқиқотлар натижасида яйловлар деградацияси билан боғлиқ қуйидаги ҳолатлар аниқланган:

биринчидан, табиий яйловларда вужудга келган деградация жараёнларини ўрганишнинг дастлабки ҳисоб-китобларга кўра Республика бўйича 21,1 млн гектар мавжуд яйловларнинг 2,5 млн гектар (12%) майдонлари турли даражада деградацияга учраган.

иккинчидан, Республикадаги 21,1 млн гектар табиий яйловларда мавжуд чорва молларини, шу жумладан, аҳолининг ихтиёридаги чорва молларини навбатлаб боқилиши бўйича илмий асосланган тизим ишлаб чиқилмаган.

учинчидан, табиий яйловларни чўлланишдан, шунингдек, сув ва шамол эрозиясидан муҳофаза қилиш бўйича давлат ва ҳудудий дастурлари қабул қилинмаган.

тўртинчидан, яйловларнинг маҳсулдорлигини ошириш бўйича ушбу майдонларда ўтказиладиган агротехник тадбирлар олиб борилмаган, шу билан бирга яйлов ўсимликлари уруғларини етиштириш йўлга қўйилмаган.

бешинчидан, мавжуд яйловларнинг ўсимлик билан қопланиш даражаси инвентаризациядан ўтказилмаган, геоботаник тадқиқотлар тўлиқ якунланмаган, яйловдан фойдаланувчиларнинг электрон базаси шакллантирилмаган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг

2022 йилнинг 10 июнидаги “Ерлар деградациясига қарши курашишнинг самарали тизимини яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-277-сон қарори [4] асосида яйловлар деградацияси жараёнлари билан курашиш ва уларнинг олдини олиш ҳамда яйловларни муҳофаза қилиш бўйича тадбирлар ҳаракатлар режасига киритилди. Мазкур тавсиялар қарор ижросини таъминлаш юзасидан ишлаб чиқилган.

Яйловлардаги деградация жараёнларини олдини олиш, самарали фойдаланиш ва муҳофазалаш, маҳсулдорлигини ошириш ва чўлланишнинг салбий таъсирини камайтириш учун қуйидаги тадбирлар тавсия этилади. Жумладан:

Чорва молларининг боқилишини тартибга солиш, бунда қуйидагиларни:

а) яйловларни бошқариш ва улардан фойдаланиш режасига мувофиқ яйловлардан даврий ва изчил фойдаланиш ҳамда уларни унумдор ҳолатда сақлаш учун парваришlash тизимига кўра яйлов алмашувини ташкил этиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш;

б) яйловлар ўсимликлари қоплами тикланмагунча чорва молларини боқиш учун бузилган яйлов майдонларидан қисқа муддатли ёки узоқ муддатли (табiiй зоналикка қараб) фойдаланмаслик даврини аниқлаш;

в) яйловлардан самарали фойдаланишни ташкил этиш мақсадида яйловларнинг жойлашувини инобатга олган ҳолда чорва молларини алмашлаб боқиш схемаларини ишлаб чиқиш ва амалиётга тадбиқ этиш, бунда чорва моллари боқиладиган мавсумларга бўлинган далаларни тўсиқлар билан ўраб олиш.

Яйловларнинг маҳсулдорлигини оширишда қуйидагиларни:

а) мавжуд яйловларда ер текислигидан келиб чиққан ҳолда занжирли техникалар ёрдамида 4-6 см чуқурликда бороналаш ишларини йилнинг куз ойларида амалга ошириш;

б) деградацияга учраган яйловларда шамол ёрдамида кўпаювчи ёввойи ўсимликларнинг уруғларини шамолнинг йўналишини инобатга олиб, кеч кузда ёки эрта баҳорда экиш;

в) мавжуд яйловларда ўсаётган ўсимлик турларини табиий кўпайишини таъминлаш мақсадида ўсимликларнинг уруғини тўлиқ пишиб етилиши учун ҳар бир гектар майдонда биттадан 4-4 метр ҳажмдаги ёғочли, симли ёки буталар ёрдамидаги тўсиқли майдонларни ташкил этиш;

г) деградацияга учраган ва чўл яйловларини тиклашнинг мажбурий шарти мазкур майдонлардаги ўтларни ўришдан бутунлай воз кечиш;

д) деградацияга учраган қурғоқчил ва яримқурғоқчил яйловлардан тикланиш даври энг камида 4-5 йил бўлишини таъминлаш;

е) замон ва макон доирасида табиий ўсимликлар мониторингини мунтазам юритиш мақсадга мувофиқ [О.Ў.Давронов, 2022; 45-б.], бунда: Космосурат > ArcGIS дастури > “LocusGIS” иловаси > танланган объектга чиқиш > “LocusGIS” иловаси > ArcGIS дастури > “Yaylov yerlari monitoring tizimi” кетма-кетлиги механизми асосида яйлов ерларининг мониторингини юритиш қисқа вақтда, тезкор ва аниқ маълумотлар тақдим этишда муҳим роль ўйнайди;

ж) мамалакатимизнинг барча яйловлари худудлари учун 1:25 000 ва/ёки 1:100 000 масштабдаги электрон рақамли “Геоботаник хариталари” ва улар маълумотларидан яйлов ерлари мониторинги юритишда фойдаланиш тавсия этилади;

з) мамалакатимизнинг тоғ ва тоғолди худудларидаги “кучсиз”, “ўртача” ва “кучли” деградацияга учраган яйлов майдонларини қайта тиклаш учун, озуқабоп яйлов ўсимликларининг хўжалик кўрсаткичлари бўйича житняк (эркак ўт), шувоқ ва терескен

яйлов ўсимликлари каби изен ўсимлигини экиш ижобий натижалар беради. Масалан, 1-йилда изен ўсимлиги баландлиги ўртача 35-90 см ни ва ҳосилдорлик кўрсаткичи ўртача 1,38 ц/га ни; мос равишда 2-йилда 40-100 см ва 2,9 ц/га ни, 3-йилда 45-150 см ва 4,8 ц/га ни, 4-йилда 50-180 см ва 8,8 ц/га ни ташкил этиб [M.N.Norqulov, 2023; 43-b.], республикамизнинг нафақат жанубий, балки бошқа вилоятлари табиий иқлим шароити учун ҳам истиқболли ҳисобланади.

Хулоса қилиб айтганда, ушбу саноат мақсадида ажратилган ва яйлов ерларни деградацияга учрашини олдини олиш, деградацияга учраган ерларнинг табиий хосса-хусусиятлари ва маҳсулдорлик ҳолатидан келиб чиқиб, табиий яйловларда чорва молларини навбатлаб боқиш тизимини қатъий жорий этиш, яйловларни муҳофаза қилиш, яйловларнинг маҳсулдорлигини ошириш, бундай ерларни қайта тиклаш имконини беради.

Шунингдек, юқоридаги таклиф ва тавсиялардан ташқари, мамлакатимиз қишлоқ хўжалик мутахассислари – ер тузувчилар, ирригаторлар, тупроқшунослар, мелиораторлар, муҳандислар каби олимлар олдида деградацияга қарши курашиш ва унинг салбий оқибатларини юмшатиш, ерлар маҳсулдорлигини сақлаш, қайта тиклаш ва оширишга қаратилган фундаментал, илмий-амалий ва инновацион ечимлар ва ишланмаларни топиш ва жорий қилиш шарафли бурч ҳисобланади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг Ер кодекси. Ўзбекистон Республикасининг янги қонунлари. 19-жилд. - Т.: “Адолат”, 1998. - 74 б.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги Қонуни.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 29 апрелдаги “Бузилган ерларни рекультивация қилиш, тупроқнинг унумдор қатламини сақлаш ва ундан оқилона фойдаланишни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 169-сон қарори.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йилнинг 10 июнидаги “Ерлар деградациясига қарши курашишнинг самарали тизимини яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-277-сон қарори.
5. Атоева Г.Р. Маиший чиқиндихона атрофида тарқалган тупроқларнинг ифлосланиш ҳолати ва унумдорлик кўрсаткичларининг ўзгариши (Тошкент вилояти Оҳангарон туманидаги чиқиндихона мисолида): Б.ф.ф.д. (PhD) ... дисс. автореферати. - Фарғона, 2022. - 43 б.
6. Вылегжанина Е.Е. Управление природными ресурсами и экологический менеджмент: мировой правовой опыт и перспективы его адаптации в Российской Федерации. - Москва.: ОКРОН ИМЭМО РАН, 2001. - 51 с.
7. Жобборов Б.Т. Суғориладиган тупроқларнинг техноген бузилиши, уларнинг экологик ҳолати ва рекультивацияси (Тошкент вилояти мисолида): Б.ф.ф.д. (PhD) ... дисс. автореферати. - Фарғона, 2019. - 44 б.
8. Давронов О.Ў. Масофадан зондлаш орқали яйлов ерлари мониторингини юритиш (Бухоро вилояти мисолида): Қ.х.ф.ф.д. (PhD) ... дисс. автореферати. - Тошкент, 2022. - 45 б.
9. Норкулов М.Н. Тоғ ва тоғолди яйловларидан самарали фойдаланиш ёълларини ишлаб чиқиш: Қ.х.ф.ф.д. (PhD) ... дисс. автореферати. - Тошкент, 2023. - 43 б.
10. Пыталаев И.А., Хоменко Н.Н., Козловская Д.А., Гапонова И.В., Кузнецова Н.С. Обоснование целесообразности и этапов рекультивации карьера “восточный” горы

магнитной с использованием отходов металлургического производства
<https://cyberleninka.ru/article/n/obosnovanie-tselesoobraznosti-i-etapov-rekultivatsii-kariera-vostochnyy-gory-magnitnoy-s-ispolzovaniem-othodov-metallurgicheskogo/viewer>

11. Kingsley Eghonghon Ukhurebor, Uyiosa Osagie Aigbe, Robert Birundu Onyancha, Juliana Ngozi Ndunagu, Otolorin Adelaja Osibote, Joseph Onyeka Emegha, Vincent Aizebeoje Balogun, Heri Septya Kusuma, and Handoko Darmokoesoemo. An Overview of the Emergence and Challenges of Land Reclamation: Issues and Prospect / Hindawi // Applied and Environmental Soil Science. Volume 2022, Article ID 5889823, 14 pages.
<https://doi.org/10.1155/2022/5889823>
12. K. Anderson, B. Ryan, W. Sonntag, A. Kavvada, and L. Friedl, “Earth observation in service of the 2030 agenda for sustainable development,” *Geo-Spatial Information Science*, vol. 20, no. 2, pp. 77–96, 2017.
13. Z. G. Bai, D. L. Dent, L. Olsson, and M. E. Schaepman, “Proxy global assessment of land degradation,” *Soil Use & Management*, vol. 24, no. 3, pp. 223–234, 2008.
14. Z. Bian, S. Lei, D. Jin, and L. Wang, “Several basic scientific issues related to mined land remediation,” *Meitan Xuebao/Journal of the China Coal Society*, vol. 43, no. 1, pp. 190–197, 2018.
15. J. Diamond, “The wealth of nations,” *Nature*, vol. 429, no. 6992, pp. 616-617, 2004.